

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

УДК: 159.9:618.2:616

Назирова Муяссар УбаевнаКандидат медицинских наук, доцент
Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна**Доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**Саидова Мехригие Донияровна**Магистр
Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА****For citation:** Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattahodjaeva Mahmuda Hamdamovna, Saidova Mexrigiyo Doniyarovna, Comprehensive diagnosis and prognosis of perimenopausal osteoporosis, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.33-36<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910198>**АННОТАЦИЯ**

Климактерический период- это физиологический переходный период в жизни женщины, занимающая период времени между репродуктивной фазой и старостью. В этот период на фоне возрастных изменений всего организма все же инволюционные процессы доминируют в репродуктивной системе и характеризуются постепенным снижением и выключением функции яичников. В климактерический периоде происходят такие изменения как вазомоторные, эмоционально-вегетативные или обменные нарушения. Также нужно отметить в периоде от зрелого возраста к старости, на фоне возрастных изменений доминируют как выше было указано проявления эстрогендефицитного состояния, обусловленного возрастным снижением, а затем и прекращением функции яичников. С угасанием функции яичников из организма содержание кальция в крови резко уменьшается, что часто в этом возрасте у женщин встречаются переломы. Нужно сказать, что перименопаузальный период жизни является своего рода фактором риска заболеваний костей. Нами проведена оценка состояния костной системы 68 женщин перименопаузального периода в возрасте от 55 до 65 лет. Состояние женщин оценивали по следующим критериями: жалобы, общий осмотр, анамнез а также оценивали гормональный статус, содержание в крови Са и вит.Д. В качестве гормонального препарата применялся трансдермальный гель Эстрожель.

Ключевые слова: климактерический период, остеопороз, диагностика, содержание кальция, эстрожель, эстрадиол, паратерионидный гормон

Nazirova Muyassar UbayevnaTibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**Kattaxo'jaeva Maxmuda Hamdamovna**Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**Saidova Mehriגיע Doniyarovna**Magistr
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI****ANNOTATSIYA**

Menopauza - bu ayol hayotidagi fiziologik o'tish davri bo'lib, reproduktiv bosqich va qarilik o'rtasidagi vaqtni egallaydi. Bu davrda butun organizmdagi yoshga bog'liq o'zgarishlar fonida, invalatsiya jarayonlari hali ham hukmronlik qiladi. reproduktiv tizim va tuxumdonlar

funktsiyasining asta-sekin pasayishi va o'chirilishi bilan tavsiflanadi. Menopauza davrida vazomotor, hissiy-vegetativ yoki metabolik kasalliklar kabi o'zgarishlar sodir bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, balog'at yoshidan qarilgacha bo'lgan davrda yoshga bog'liq o'zgarishlar fonida, yuqorida aytib o'tilganidek, yoshga bog'liq pasayish, keyin esa tuxumdonlar faoliyatini to'xtatish natijasida estrogen etishmasligi holatining namoyon bo'lishi ustunlik qiladi. Tuxumdonlar funktsiyasi tanadan yo'qolishi bilan qondagi kaltsiy miqdori keskin kamayadi, bu ko'pincha bu yoshda ayollarda sinishlarga duch keladi. Aytish kerakki, hayotning perimenopozal davri suyak kasalliklari uchun o'ziga xos xavf omilidir. Biz 55 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 68 nafar perimenopozal ayolning suyak tizimining holatini baholadik. Ayollarning ahvoli quyidagi mezonlar bo'yicha baholandi: shikoyatlar, umumiy tekshiruv, anamnez, shuningdek, gormonal holat, qon tarkibidagi Ca va Vit.D.. Gormonal dori sifatida transdermal Estrogel jeli ishlatilgan.

Kalit so'zlar: menopauza, osteoporoz, diagnostika, kaltsiy tarkibi, estrogel, estradiol, paraterioid gormon

Nazirova Muyassar Ubayevna

Candidate of Medical Sciences, Dosent

Tashkent State Dental Institute

Tashkent, Uzbekistan

Kattahodjaeva Mahmuda Hamdamovna

Doctor of Medical Sciences, Professor

Tashkent State Dental Institute

Tashkent, Uzbekistan

Saidova Mexrigiyo Doniyarovna

Magistr

Tashkent State Dental Institute

Tashkent, Uzbekistan

COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

ABSTRACT

The menopausal period is a physiological transition period in a woman's life, which occupies the period of time between the reproductive phase and old age. During this period, against the background of age-related changes in the entire body, nevertheless, the involution processes dominate the reproductive system and are characterized by a gradual decrease and shutdown of ovarian function. In the menopausal period, changes such as vasomotor, emotional-vegetative or metabolic disorders occur. It should also be noted in the period from adulthood to old age, against the background of age-related changes, the manifestations of an estrogen deficiency condition, due to an age-related decrease and then the cessation of ovarian function, dominate as indicated above. With the extinction of ovarian function from the body, the calcium content in the blood decreases sharply, which often causes fractures in women at this age. It must be said that the perimenopausal period of life is a kind of risk factor for bone diseases. We assessed the state of the bone system of 68 perimenopausal women aged 55 to 65 years. The condition of the women was assessed according to the following criteria: complaints, general examination, anamnesis, as well as hormonal status, blood levels of Ca and vit.D.. The transdermal gel Estrogel was used as a hormonal drug.

Keywords: menopause, osteoporosis, diagnosis, calcium content, estrogel, estradiol, parathyroid hormone. **Keywords:** menopause, osteoporosis, diagnosis, calcium content, estrogel, estradiol, parathyroid hormone.

Актуальность. Наука о естественных процессах старения относится к различным областям медицины (гинекология, эндокринология, травматология, неврология и т.д.). В климактерическом периоде перехода от зрелого возраста к старости, на фоне возрастных изменений доминируют клинические проявления эстрогендефицитного состояния, обусловленного возрастным снижением, а затем и прекращением функции яичников.

Познание процессов, происходящих в организме женщин в климактерическом периоде, позволяет рано начать профилактические мероприятия, направленные на предотвращение болезней старости и улучшения качества жизни стареющих людей, а также снижать инвалидизацию, связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, переломами костей. Одной из лучшей диагностикой остеопороза в настоящее время является проведение остеоденситометрии. К сожалению провести остеоденситометрию широкому кругу населения невозможно из-за ограниченности доступа и экономической нецелесообразности. В силу этих причин знание и учет факторов риска при диагностике и профилактике остеопороза приобретают особое значение. Клиника остеопороза обычно протекает безвозно, лица с остеопорозом не обращаются за медицинской помощью до тех пор, пока не появятся боли в спине, не изменится осанка или не произойдут переломы различной локализации. Остеопороз в большинстве случаев диагностируется когда уже имеется перелом костей, которые ведут к преждевременной смерти либо утрате трудоспособности, ограничению самообслуживания и ухудшения качества жизни в целом. (1, 7, 9, 12, 21). По данным ВОЗ - как причина инвалидности и смертности больных от переломов костей, остеопороз занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний. Только 25% больных полностью излечиваются после перелома шейки бедра,

50% больных остаются инвалидами, 25% больных умирают от осложнений (2,3, 5, 22, 26,30). (4,8, 23, 25). По литературным данным обычно остеопороз делится на первичный и вторичный (12). Первичный остеопороз чаще всего встречается у женщин менопаузального возраста, что связано с угасанием деятельности яичников. Вторичный остеопороз может развиваться и в молодом возрасте на фоне существующих экстрагенитальных заболеваний: эндокринной, заболевания желудочно-кишечного тракта, ревматические поражения и др. Большое значение для развития первичного остеопороза относятся генетическая и конституциональная раса (белокожие или негроидные люди). При развитии остеопороза нужно сказать имеет значение, (чаще страдают женщины, чем мужчины), нерегулярные менструации, частые роды (промежуток между родами меньше 3 лет), лактация > 1года. Одной из причин ещё развитию остеопороза служит уменьшение потребления кальция с пищей (< 1000 мг / день) отсутствие физической нагрузки, курение, алкоголь, кофе (> 5 чашек в день), высокое содержание белка в пище, высокое содержание клетчатки в пище и обилие кислых продуктов в диете (5, 6, 9, 29,31).

Цель исследования: Провести профилактические мероприятия остеопороза у женщин перименопаузального возраста в Узбекистане. Разработка шкалы оценки степени риска и тяжести остеопороза в первичном звене здравоохранения.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 68 женщины перименопаузального периода. Пациентки возраста от 45 до 65 лет. При обследовании женщин особое внимание уделялось анамнезу (сколько родов, промежуток между родами, продолжительность лактации, питания и т.д.) Все женщины разделены на 2 группы. Первая группа принимала препарат Ca Остео К2, в состав которого входит вит.Д3,

а также вит.К2 (34 женщины). Во вторую группу вошли 34 пациентки которые принимали препарат Остео К2 и трансдермальный гель Эстрожел. Эстрожел наносится тонким слоем на кожу живота, поясничной области, плеч или предплечий 1 раз в день. Площадь нанесения должна быть не менее площади 2 ладоней. В работе использованы антропометрические (рост, вес, ИМТ), денситометрия, гормональные - эстриол, в также определяли содержание в крови Вит.Д и Са, которые являются одной из основных показателей развития остеопении и остеопороза.

Результаты исследования и их обсуждение. При изучение клинических признаков женщины жаловались в основном на сильную боль в спине у 7 пациенток 1 группы (16,7%), умеренная боль отмечалась - у 18 больных (53,3%), у 9 женщин болей не чувствовали. Во 2 группе сильная боль в спине из 34 больных наблюдалось - у 16 больных (43,8%), умеренная боль - у 15 (40,6%) и у 5 больных боли отсутствовали. Очень большое значение имеет определение роста исследуемых женщин. Снижение роста до 10 см не наблюдалось в первой группе. Уменьшение роста до 5 см отмечено у 9 пациенток (30%), уменьшение до 2 см отмечено у 5 женщин (16,7%). Во 2 группе уменьшение роста до 10см отмечалось у 5 больных (15,6%), уменьшение до 5 см отмечали у 15 женщин (46,8%), уменьшение до 2 см отмечено у 12 больных 9 (37,5%). Количество эстриола в крови в 1 группе - у 10 женщин без изменений (62 пг/мл) у 10 женщин (33,3%), и резкое уменьшение отмечено у 5 женщин (до 10 пг/мл), умеренно уменьшено (до 15 пг/мл)- у 7 больных (23,3%). Во 2 группе отмечалось резко уменьшение у 12 женщин (до 10 пг/мл), умеренно уменьшение у 10 (до 15 пг/мл) и у 8 в пределах нормы (78-80 пг/мл). Частые приливы (до 10- 12 раз в сутки) отмечались у 5 больных (17%) женщин 1 группы, 73,3% пациенток жаловались на редкие приливы (3-4 раза в день) и отсутствовали у 3 больных. Во 2 группе отмечались частые приливы у 2 пациенток, редкие - у 50% и отсутствовали у 15 пациенток. Обращали внимание на сутулость женщин В 1 группе резко выраженная сутулость отмечалось у 2 больных, слегка выраженная сутулость наблюдалось у 18 (60%) больных, нарушение осанки не отмечалось у 10 (33,3%) больных. Во 2 группе резко выраженная сутулость отмечалось у 8 больных, слегка выраженная сутулость наблюдалось у 17 (53,1%) больных и нарушение осанки не отмечалось у 5 больных.,

При изучении содержания Са и Вит Д в плазме крови 1 группе обнаружено резкое снижение параметров у 3, показатели ниже нормы наблюдались у 19 (63,3%) и пределах нормы у 8 (27%) женщин. Исследования тех же параметров среди пациенток 2 группы свидетельствует о резком снижении в плазме крови концентраций Са и Вит Д у 9 (28%), ниже нормы 18 (56%) и пределах нормы у 3 женщин. Денситометрические исследования в 1 группе выявили сильно выраженный остеопороз отмечалось у 5 пациенток. Остеопения отмечалась у 15 (43%) и признаков остеопороза не были выявлены у 14 женщин (47%). В нашем

исследовании выявлено, что с возрастом уменьшается содержание эстеродиола, а также имеет место уменьшение содержания Са и Вит Д в крови. При денситометрическом исследовании в начале заболевания остеопения с возрастом переходит в остеопороз. На основании клинических признаков остеопороза у женщин в перименопаузальном периоде можно разделить на 4 степени. В первой группе из 34 женщин у 16 женщин было 3 родов, у 6 - 4 родов и у остальных 1-2 родов. Больше 1,5 года кормили грудью 12 женщин, до года 13 женщин и не кормили 6. Во второй группе в течение 2 лет кормили грудью 16 женщин, 14 женщин в течение года и 4 не кормили. И впервой группе и во второй группе количество абортот составляет 3-5 абортот. Непереносимость молочных продуктов в первой группе отмечают 9 женщин, во второй группе 12 женщин. В первой группе у 4 женщин произведена операция ампутация матки с придатками по поводу симптомной миомы матки. В возрасте от 45-48 лет. Во второй группе у3 была произведена операция ампутация матки в возрасте от 47-52 лет. Клинические признаки остеопороза ярко выражаются у женщин много и часто рожавших, длительно кормящих, имеет значение непереносимость молочных продуктов.

Таким образом, полученные данные указывают, что с увеличением возраста женщин и от образа жизни зависит уменьшение содержания в крови концентраций эстеродиола, а также имеется снижение содержания Са и Вит Д в крови. Наряду с этим, выявляются изменения при рентгенологическом исследовании - в начале остеопороза единичные, с возрастом множественные кистозные изменения в костях. При денситометрическом исследовании явно диагностируется переход остеопении в остеопороз. Во второй группе больных с применением трансдермального геля Эстрожел у женщин на 4-5 сутки уменьшились приливы, нормализовался сон, уменьшились боли в спине по сравнению с первой группой. Прием препаратов кальция и витамина Д3 является также обязательным компонентом любой терапевтической схемы лечения остеопороза, что обусловлено частым гипокальцемическим действием большинства антирезорбтивных препаратов, а также применение трансдермального геля Эстрожел быстро улучшает качество жизни женщины.

Выводы:

1. С переходом женщины из перименопаузы в постменопаузальный период нарастают клинические симптомы и лабораторные признаки нарушений структуры трубчатых костей, что связано с угасанием гормональной функции и перехода от остеопении в остеопороз.

2. Наиболее достоверными диагностическими исследованиями для выявления остеопороза являются Денситометрия, МРТ и рентгенологические исследования.

3. Применение трансдермального геля Эстрожел относительно быстро улучшает общее состояние женщин перименопаузального периода, очень прост при применении.

Список литературы:

1. Асилова С.У., Тургунова Г.И., Рахбарова Д.А. Экспериментальное обоснование применения хитозана при посттравматических остеопорозах. Конференция травматологов и ортопедов международным участием/ Узбекистан, Хива, 5 ноября 2010 г. С.130
2. Асилова С.У., Тургунова Г.Н., Назирова М.У., Юсупова К.А., Назаров Ж.Х., Милушева Р.Ю. Влияния модифицированного хитозана на формирование костной ткани. Вестник ташкентской медицинской академии 2012г, №1, с-24-29
3. Асилова С.У., Югай А.В., Нуримов Г.К., Давлетов С.И., Турдибеков Б.С. Экспериментальное исследование с применением хитозана и модифицированного хитозана ожинская Л.Я., Белая Ж.Е. Достижения и перспективы в лечении остеопороза // Профилактическая медицина, 2009.- №6. С.21-26
4. Рубашек И.А., Невмержичка И.Ю. Скринирующая анкета по остеопорозу // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2005.- № 4 (42). -С. 175.
5. Асилова С.У., Умарова Г.Ш. Изучения влияния хитозана и модифицированного хитозана в процессе регенерация костный ткани в эксперименте. Сборник тезисов "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии" VIII съезд травматологов ортопедов Узбекистана, Андижан, 2013 г, с-121
6. Асилова С.У., Назарова Н.З., Умарова Г.Ш., Нуримов Г.К. "Ангиометрическое исследование при остеопорозе костей в экспериментальных условиях". Медицинский журнал Узбекистана, г. Ташкент, 2013 г, №3, с-145-147
7. С.У.Асилова, А.В.Югай, Б.С.Турдибеков, Б.Ш.Убайдуллаев, Г.Ш.Умарова Биохимические исследования крови лабораторных животных при посттравматическом остеопорозе в условиях эксперимента. Медицинский журнал Узбекистана. №3, 2014. С-92-93.

8. Асилова С.У., Рашидова С.Ш., Убайдуллаев Б.Ш., Юсупова К.А., Умарова Г.Ш., Нуримов Г.К., Вахидова Н.Р. Морфологические исследования при остеопорозе костей в экспериментальных условиях научно-практическая конференция «Wykszatlenie I nauka bez granic-2014» Vol 22, С 19. Польша
9. Асилова С.У. Biochemical indications at posttraumatic osteoporosis in experimental conditions. 35th SICOT Orthopaedic World Conference, Бразилия. 2016
10. Асилова С.У., Убайдуллаев Б.Ш., Юсупова К.А., Югай А.В., Максудов Ш.А. Определение кальция и щелочной фосфатазы в крови при посттравматическом остеопорозе костей в экспериментальных условиях II конгресс травматологов-ортопедов. Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее. Сборник тезисов., г. Москва, 2014 г., с-23-24
11. Белая Ж.Е., Bilezikian John P., Ершова О.Б., Лесняк О.М., Маорченкова Л.А., Родионова С.С., Рожинская Л.Я., Торопцева Н.В., Юренева С.В. Возможности длительной терапии постменопаузального остеопороза: обзор результатов клинических исследований деносуема и резолюция совета экспертов Российской ассоциации по остеопорозу // Остеопороз и остеопатии, 2018.-№1.- Т.21.-С.17-222.
12. M.Abdieva .D.Saidjalilova, S.Asilova Calcium intake and risk of fracture during the premenopause periods World science №12(28) Vol.4. December 2017
13. Asilova S., Saliev S. Development of evaluation and treatment methods in patients with dysplastic hip arthritis depending on bone mineral density. MPH, MD 34th SICOT Orthopaedic World Conference, Hyderabad, India, 2013 г. 17-19 October 2013
14. Asilova S., Yugay A. Morphological parameters of influence of chitosan and modified chitosan on the regeneration of bone tissue in the experiment. 34th SICOT Orthopaedic World Conference, Hyderabad, India, 2013 г. 17-19 October 2013
15. Asilova S., Biochemical indications at posttraumatic osteoporosis in experimental conditions. 35th SICOT Orthopaedic World Conference, Бразилия. 2016
16. Asche C; Nelson R; McAdam-Marx C; Jhaveri M; Ye X. Predictors of oral bisphosphonate prescriptions in post-menopausal women with osteoporosis in a real-world setting in the USA // Osteoporosis International: A Journal Established As Result Of Cooperation Between The European Foundation For Osteoporosis And The National Osteoporosis Foundation Of The USA [Osteoporos Int] 2010 Aug; Vol. 21 (8), pp. 1427-36.
17. Nazirova M.U. prof. Kattakhodjaeva M.Kh. prof. Asilova S.U. The state of bone mineral density of women in the perimenopausal period. British Medical Journal/ Volume 3, №1, January 2023. P.48-54
18. Каттаходжаева М.Х., Абдусаматова М.Х. Обмен NO у женщин с патологическим климактерием и его коррекция препаратом Симвастатин // Материалы науч.- практ. Конференц. «Актуальн. Вопросы клинич. И эксперим. медицины», Санкт-петербург 2005, стр. 228-229.
19. Каттаходжаева М.Х., Абдусаматова М.Х., Сулейманова Н.Ж. Липид корригирующая эффективность Симвастатина при проведении заместительной гормональной терапии климактерических расстройств в перименопаузе // Журнал Новости Дерматовенерологии и репродукт. Здоровья, Ташкент, 2006, №1, стр. 72-76
20. Лукьянчикова Н.С., Шарапова Е.И. Комплексный подход к реабилитации пациентов с остеопорозом // Остеопороз и остеопатии, 2017.-№1.- Т.20.-С.39-43

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000